

ДУТОР. ЧОЛҒУ ТАРИХИГА НАЗАР.**Мирсолихова Х.М.**

Ўзбекистон давлат консерваторияси

“Халқ чолғуларида ижрочилик” кафедраси ўқитувчиси

rahisk@mail.ru

Аннотация: Инсоннинг рухий камолоти ҳақида гапирар эканмиз, албатта бу мақсадга мусиқа санъатисиз эришиб бўлмайди. Халқимиз ҳаётида мусиқа азалдан беқиёс ўрин тутиб келган. Мусиқий меросимизни асраб-авайлаш, ўрганиш, уни ўқувчи-ёшларга безавол етказиш, миллий ва умумбашарий мусиқа санъати ютуқларини сингдириш устозлар олдида турган муҳим вазифадир. Шу қатори чолғулар тарихи ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: дутор, чолғулар, қадимий, мусиқий оҳанглар.

Шарқ мусиқий созлари жуда қадимий ўтмишга эга. Уларнинг хар-бири ўзига хос келиб чиқиш тарихига эга. Зеро ҳар-бир чолғу ўзи мансуб бўлган халқнинг турмуш тарзи, менталитети, анъана-ю- удумларни ўзида мужассам этиб, ўша давр инсонларининг ҳаёт-тарзига, шароитига мослашган. Бу ҳақда асрлар давомида аждодлардан оғиздан -оғизга ўтиб келган ҳикоят-ривоятлардан, ўша замон олимларининг рисолаларидан, археологик топилмалар, тоғлардаги қоя-тошларда тасвирланган расмлардан билиб олишимиз мумкин. Ана шундай қадимий тарихга эга созлардан бири - дутор, халқ мусиқа санъатида ўзига хос ўрин тутди. Дутор -Марказий Осиё халқлари, шунингдек хорижий Шарқ мамлакатларида кенг тарқалган, чертиб ижро қилинувчи кўш торли мусиқий чолғулар сирасига киради. Ушбу чолғу ҳақида дастлабки маълумотни, XV аср олими (Темурийлар даврида) Зайнулобидин ал-Хусайнийнинг А.Навоийга бағишланган “**Қонуни илмий ва амалий мусиқий**” (“Мусиқанинг илмий ва амалий қонунлари”) номли рисоласида учратамиз. Ундаги маълумотларга таяниб, биз ўша замонда кварта интервали оралиғида созланувчи

ўн бир пардага эга бўлган икки торли чолғу бўлгани ҳақида билишимиз мумкин. Чолғунинг пардалари араб алифбоси ҳарфлари билан белгиланган бўлиб, анъанавий мусиқий оҳанглар яратиш меъёрларига асосланган ва ҳозирги замонавий дутордан анчагина фарқ қилган. Фақат даста қисми нисбатан қисқароқ, косаси ва бўғзи каттароқ (“Уд”дан кичикроқ) бўлганлиги қайд қилинган. Дуторнинг энг асосий белгиси, бу унинг торлари сонидан бўлиб, “дугтор” яъни икки тор сўзининг пайдо бўлишига, шундай кўринишдаги бошқа кўп торли созлардан фарқланиши сабаб бўлган.

Дугтор- Марказий Осиё халқларининг аксариятида яъни ўзбек, тожик, туркман, қорақалпоқ, уйғур халқлари орасида кенг тарқалган миллий чолғу. Улар бир-биридан шаклан, қисман услубан (ижро этиш), таркибан (товушқатор, диапазон) бир оз фарқ қилсада, хусусияти жиҳатидан бири-бирига мос ва мутаносиб.

Дугтор ва танбурнинг ўзаро боғлиқлиги ҳақида туркман мумтоз шеърлятида ҳам бир неча сатрлар бор. Азалдан “танбур” ва “дугтор” сўзлари туркманлар томонидан синоним сифатида ишлатилган. Дугтор “танбур” яқин “тамдир” сўзи билан аталади. Айримлар бу сўзнинг келиб чиқишига, чолғу қопқоғининг (дека) тамдирда куйдирилгани сабаб бўлган, деган тахминни илгари суришса, яна бир тахминлардан бири “тамдир” сўзи “томмир-томмир” яъни дугторда ижро этилганда эшитилувчи товушдан келиб чиққан, деган ҳулосадир. Лекин, бу иккала тахмин ҳам ҳақиқатга яқин эмас. **Ш.Гуллыевнинг** фикрича “тамдир”, “танбур” сўзининг бир кўриниши бўлиб, кейинчалик шевадв “тамдир” иборасига айланиб кетган. Туркман халқи орасида дугторнинг келиб чиқиши ҳақида бир неча афсоналар бор. Шулардан бири **В.Успенский** билан суҳбат чоғида Сари бахши сўзлаб берган афсона бўлиб, бу ҳам дугтор чолғуси XV асрда қайд этилганидан қадимийроқ эканини таъкидлайди.

Афсоналардан бирида Хазрат Али (VII аср охири, VIII аср бошлари) отининг кундан -кунга озиб кетаётганидан хавотирланиб, отхонасига кирса, у ерда отбоқари қандайдир соз ижро этаётганига кўзи тушади. Создан таралаётган

ёқимли садога маҳлиё бўлган жонивор олдида турган овқатини ҳам унутган экан.

Ҳайратини яшира олмаган ҳазрат Али отбоқардан:

- Бу не чолғу? – дея сўрабди.

Отбоқар:

-Туттор- деб жавоб берибди ва тут дарахтидан ясаганини, торини эса ипақдан тортганлигини ҳақида айтибди.

Шунда Хазрат Али:

-Тутнинг айрилган қисмлари яна бирлашганидан сўнг шундай мунгли оҳанг чиқараётган бўлса керак! -деган хулосага келган экан.

“Дутор сўзининг заминиде янги чолғу эмас, балки, Шарқда кенг тарқалган танбур чолғусининг бир кўриниши,”¹ деган хулосани **Т.С.Вызго** илгари сурган.

Юқорида келтирилганидек, дутор сози ҳақидаги илк маълумот, XV асрда қайд этилган бўлса-да, унинг пайдо бўлишига, маълум даражада замин яратган, қадимий созлар ҳақида маълумотларни келтиришни жоиз деб топдик. Албатта, бу фақатгина тахмин холос. Қадимда мавжуд бўлган чолғулар орасида икки торли, кичик коса ва узун дастали уд сози ҳақида маълумотлар бор. Ўрта Осиёда ўтказилган археологик қазилма ишлари жараёнида жуда кўп мусиқа чолғулари тасвирлари, терракоталари (лойдан ясалган ҳайкалчалар) топилган. Шулардан, Салавкийлар ҳукмронлиги даврига оид икки торли уднинг терракотаси бўлиб, унинг ижрочилари аксарият аёллар экани эътиборга молик. Чолғуларнинг деярли барчаси бир-ҳил, косаси кичикроқ (ёғочдан ўйиб ишланган), дастаси эса узун.

Хоразм воҳасининг Қўйқирилган қалъасидан ҳам терракоталар топилган, уларда кўш торли чолғу тутган мусиқачилар тасвирланган. Чолғунинг косаси 6 ёки 5 бурчакли бўлиб, бўғзидан дастага қараб ингичкалашиб уланиб кетган. Мусиқачиларнинг баъзилари созни кўкракка қисиб, горизонтал тарзда тутишган бўлса, бошқалари дастани пастга қаратиб олишган. Муаллифнинг фикрича бу, замонавий қозоқ дўмбирасининг қадимий кўриниши бўлиши мумкин. Бу чолғу Ўрта Осиёнинг Шимолий қисмидаги чўлларда истиқомат қилувчи қабилаларга хос бўлган.

Марвда (ҳозирги Туркменистон чегарасидаги Мари шаҳри) топилган уд чолғуси худди Сўғдиёнадаги сингари кўринишда бўлиб, у бир неча кўринишда тасвирланган. Улардан бири, Афросиёб терракотаси сингари косаси катта ва думалоқроқ бўлиб, аста – секин ингичкалашиб, калта дастага уланиб кетган. Дастанинг тепа қисмида торлар учун харак жойлаштирилган. Торлари сони иккита ёки тўртта бўлган. Иккинчи кўриниши эса отлик бахшининг терракотаси бўлиб, кўчманчи подачиларнинг ҳамроҳи бўлган. Тошкент яқинидаги Қанқа шаҳридан топилган уд ушлаган аёл ҳайкалчаси, аввал тилга олинган созлар орасида энг аҳамиятлисидир. Аёл ҳарир либосда тик турган алфозда тасвирланган. Унинг чолғуси кўшторли бўлиб, балки худди шу чолғу XV асрда илк бор қайд этилган “**дутор**” чолғусининг илк аجدодларидан биридир. Афросиёб, Гандхара, Панжикент, Эрон, Шарқий Тожикистон чегараларида топилган удларнинг барчаси 4 торли бўлиб, фақатгина, Хоразм воҳасига тегишли чолғуда кўш тор мавжуд бўлган. Лекин, бу ердаги уднинг косаси кичик ва дастаси узун. Қанқа шаҳридаги уд чолғусида бир вақтнинг ўзида икки ҳил чолғу бирлаштирилган, косаси бир оз каттароқ, дастаси нисбатан қисқароқ, торлари бир жуфт бўлган. Торлар махсус “тугмачалар” ёрдамида маҳкамланган. Ҳайкалча V асрга тааллуқли деган хулосалар ҳам йўқ эмас. Шунга ўхшаш топилмаларнинг сони жуда кўп. Марказий Осиёда эр.ав. “II асрдан, то XII асргача бўлган давр орасида мавжуд бўлган удларни **Р.Садоков** гуруҳларга ажратиб чиққан. Унга кўра, удсимон чолғулар беш гуруҳга бўлинган:

1. Думалоқ удлар, 4-2 торли (Хоразм);
2. Ноксимон удлар:
 - а) катта ноксимон, 4-3-2 торли (сўғд-бактрия -марв гуруҳи)
 - б) кичик ноксимон, 4-3-2 торли (сўғд -шош – марв гуруҳи)
3. Бодомсимон удлар, 4-1 торли (сўғд -тохаристон гуруҳи)
4. Гитарасимон удлар, 4-2 торли (бактрия – марв гуруҳи)
5. Дуторсимон удлар, 2 торли (Марғиёна-парфия гуруҳи)

Келтирилган чолғуларнинг барчаси бири - биридан ноёб ҳисобланиб, ҳар-бири ўз даврида халқ орасида фойдаланилган ва инсонларнинг ҳаёт-тарзидан келиб чиқиб, яшаш жойига мослаштирилган созлардир. Улар, турмуш муаммоларидан хориган меҳнаткашларни маънавий ҳордиқ чиқаришида ўзига ҳос ўрин тутган. Бизга эса улар, қадимий аجدодларимизнинг мусиқага бўлган муҳаббатидан дарак беради.

Х асрда Абу Наср Фаробийнинг “**Китоб ул-мусиқи ал кабир**” китобида танбурнинг икки тури Боғдод ва Хуросон кўриниши ҳақида ёзилган.

Абдуқодир Мароғий берган маълумотга кўра, XIV-XV асрларда Марказий Осиё, Кавказ орти ва Эронда Табриз – Шероз дутор созининг келиб чиқиши айнан турк танбурига тегишли, чунки, замонавий дуторнинг тасвири “Шервон танбуридан икки баробар кичик, дастаси узунроқ, сози-кварта бўлган”.

Яна бир ўхшатишлардан бири, В.А.Успенскийга тегишлидир. У чолғунинг тут дарахтидан ясалган қисмига - “Онаси”, унинг торларига эса -“боласи” дея таъриф берган. Чунки, тут ва ипакнинг бир бирига оҳангдошлиги, уларни кўринмас ришталар билан боғлиқлигидан ва иккиси ҳам бир вужуднинг маҳсули эканлигидандир. Дутор товушининг ширадор ва майин эканлиги сабаби шу бўлса керак балки. Чолғуларнинг келинчагига ўхшатгим келди дуторни. Худдики, ижро этувчининг қалб туғёнлари, унинг гоҳ қувончли ҳисларини сезиб шунга мос садоланиб, унга таскин бераётгандек гўё. Балки шу сабабли дутор қадимдан аёлларнинг энг севимли, дилга яқин овунчоғи, ундан таралаётган оҳанг дилни аллалаётгандек бўлган. Ижрочининг қалб туғёнлари, гоҳ қайғули, қувончли ҳисларини сезиб шунга мос садоланиб, таскин бераётгандек гўё.

Асрлар силсиласига бардош бериб, шу кунгача етиб келган дутор чолғуси ҳозир ҳам ўз хуснини йўқотмаган. Назаримда, у айни чоғда яна ҳам кадрлироқ. Сабаб, мусиқа санъатимизда унинг ўрни беқиёс.

Шарқ донишмандлари айтганидек, “Энг катта бойлик – бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир”! Шу сабабли ҳаммамиз учун замонавий билимларни

ўзлаштириш, чинакам маърифат ва юксак маданият эгаси бўлиш узлуксиз ҳаётини эҳтиёжга айланиши керак. Шулар ҳақида баён этмоқчи эдик, мутахассислар учун шуларни билиб қўйиш зарар қилмайди, ўқувчиларга ҳам етказиш вазифамиздир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси.-Давлат илмий нашриёти.-Тошкент,2002
2. Вызго Т.С. Музыкальные инструменты Средней Азии.-Москва,1980
3. Расултоев Ж.К. Ўзбек дутор ижрочилиги.-Тошкент,1997
4. Садоков Р.П. Музыкальная культура древнего Хорезма.-Москва,1970
5. Гуллыев Ш. Туркменская музыка.-Ашхабад,2003
6. Хакимов Н.Музыкальная культура таджиков.-Хўжанд,2004
7. Успенский В.А., Беляев В.М. Туркменская музыка.-Ашхабад,1979
8. Составитель -Соломонова Т.Е. История музыки Средней Азии и Казахстана.-Москва,1995